

O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLARIGA E‘TIBOR VA GENDER TENGLIKNI TA‘MINLASHDAGI MUHIM QADAMLAR

Axmedova Muborak

dotsent, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976255>

***Annotatsiya.** Jamiyat taraqqiyotida xotin-qizlarning o‘rni beqiyosdir. Maqolada O‘zbekiston taraqqiyotining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy-ma‘rifiy sohasida fidokorona mehnati, iste‘dodi va iqtidori bilan o‘zini namoyon qilib kelayotgan xotin-qizlarimizga davlatimiz tomonidan yaratilayotgan shart-sharoitlar, imtiyozlar hamda imkoniyatlar haqida so‘z boradi. Shuningdek, shu masalada qabul qilinayotgan huquqiy-me‘yoriy hujjatlar va uni amaldagi ijrosi, ayniqsa gender tenglik borasida xotin-qizlar va erkaklar o‘rtasidagi o‘zaro munasabatlar, mehnat munosabatlari bo‘yicha yaratilayotgan bir qator imtiyoz va imkoniyatlar shular jumlasidandir.*

***Kalit so‘zlar:** O‘zbekiston xotin-qizlari, gender siyosati, imtiyozlar, huquqiy-me‘yoriy hujjatlar, bola parvarishi, “Oqila ayollar”, “To‘maris izdoshlari”, “Hamshira” ko‘rik tanlovlari*

Yangi O‘zbekiston aholisini qariyb yarmini tashkil etayotgan xotin-qizlarimiz jamiyat taraqqiyotini barcha jabhalarida o‘z o‘rniga ega bo‘lib borayotganini bevosita amalda chuqur his etib, guvohi bo‘lib turibmiz. Har qanday davlat taraqqiyoti darajasi, shu davlatni intellektual salohiyati bilan chambarchas bog‘liq. Shunday ekan, xotin-qizlarimizni ziyoli qilish uchun qancha shart-sharoitlar yaratsak, yurtimiz taraqqiyoti jadal taraqqiy etadi. Ayniqsa, qizlarning yaxshi ta‘lim olishi, kasb- hunar egallashi Prezidentimizni hamisha o‘ylantiradigan masalalardan biri bo‘lib kelmoqda. Chunki, qizlarimizni oliy ma‘lumotli bo‘lsa, qanchalik bilimi va salohiyati yuqori bo‘lsa, buni kelgusida farzandlariga ham “yuqtiradi”, har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazish masalasiga mas‘uliyat bilan yondashadi. Yurtning kelajagi esa mana shunday dunyoqarashga ega onalar tomonidan yaratiladi. Darxaqiqat, xalqimiz tarixida buyuk allomalar, jahongir bobolarimiz qatorida, bunday insonlarni dunyoga keltirib, tarbiyalagan, ulug‘vor ishlarga ruhlantirgan fozila ayollar ham ko‘p bo‘lgan.

Bugungi kunda mamlakatimiz xotin-qizlarini oliy ma‘lumotli qilish maqsadida davlatimiz tomonidan bir qator huquqiy-me‘yoriy hujjatlar qabul qilinmoqda. Shu imkoniyatlardan biri o‘qishga kirishdagi ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga ajratiluvchi umumiy kvotaning 4 foizi miqdoridagi granti bo‘lsa, yana biri Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori bo‘lgan o‘quvchilari oliy ta‘lim muassasalari bakalavriatiga, bakalavriat talabalari bo‘lgan laureatlar esa magistraturaga tegishli yo‘nalish va ixtisoslik bo‘yicha sinovlarsiz qo‘shimcha davlat granti asosida qabul qilinishidir. Yoki "Hamshira" ko‘rik-tanlovi: bu tanlov g‘oliblari davlat komissiyasi qarori bilan tegishli oliy ta‘lim muassasalarining mos yo‘nalishiga tanlovdan tashqari kirish imtihonisiz qo‘shimcha grant asosida qabul qilinadi. Shuningdek, "To‘maris izdoshlari" jamoaviy guruhlarini a‘zolari uchun imtiyoz: ichki ishlar organlari xotin-qizlar masalalari bo‘yicha bo‘linmalari huzurida shakllantiriladigan bu bo‘limning a‘zolari bir yil davomida o‘qish va ish jarayoniga salbiy ta‘sir etmagan holda umumiy 360 soat vaqt mobaynida faoliyat olib boradi. Va ular Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti boshlig‘ining tavsiyanomasiga asosan huquq-targ‘ibot organlarining oliy ta‘lim muassasalariga saralashning

barcha bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tganidan so'ng yakka tartibdagi suhbatsiz (test sinovlarisiz) kvota asosida o'qishga kirishi mumkin. "Oqila ayollar" harakati tashkil etilishi ham ayollarimiz salohiyatini o'sishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda xotin-qizlarimiz uchun bepul o'qishlari uchun ham imkoniyatlar yaratilgan, masalan, magistratura bosqichiga kirgan barcha xotin-qizlarning to'lov-kontrakt puli davlat tomonidan qoplab beriladi. Kollej va texnikumlarda qurilish, transport, kommunal, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalaridagi kasb (mutaxassislik)lar bo'yicha o'qishga kiradigan xotin-qizlar to'liq grant asosida qabul qilinadigan bo'ldi. Yana bir imkoniyat, oliygohda o'qiyotgan xotin-qizlar uchun, kim to'lashidan qat'i nazar, kontrakt to'lovi daromad solig'idan ozod qilinadi.

Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, ta'limda imtiyozlar bo'lishiga qaramay mehnat bozorida erkaklar va ayol xodimlarning topayotgan daromadlarida farq kattaligicha saqlanib qolmoqda. Global miqyosida ayollarning maoshi erkaklar ish haqining o'rtacha 80 foizini tashkil qiladi. O'zbekistonda esa bu farq yanada katta: ayollar erkaklar ish haqining 61 foizi miqdorida maosh oladi. O'zbekistonda ish bilan band bo'lgan ayollar va erkaklar o'rtacha ish haqidagi gender tafovutini bartaraf etish 700 mingdan ortiq odamni qashshoqlikdan chiqarishga yordam beradi.

Bugun ham xotin-qizlarimiz oilada farzand tarbiyasida, turli sohalarida, mahallalarda fidoyilik ko'rsatmoqda. Ularning og'irini yengil qilish, huquq va manfaatlarini ta'minlash maqsadida so'nggi yillarda bir qator qonunlar, farmon va qarorlar qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 58-moddasi, 2023yil 11 sentabrdagi «O'zbekiston — 2030» strategiyasi to'g'risida"gi Prezident farmoni, 2019 yil 2- sentabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni, 2022 yildagi "Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuni, "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 martdagi PF-87-son Farmoni, 2022-2024 yillar uchun "Biznes ayollar" dasturi, 2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha har yili chora-tadbirlar rejasi tasdiqlanib, ijroga qaratildi, ya'ni ayollar huquqlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini hamda ayollarni himoya qilishning institutsional asoslari takomillashtirildi, aholining gender tenglik va ayollar huquqlari to'g'risida xabardorligi oshirildi, huquqni qo'llash amaliyotida ularga rioya etilishini ta'minlash uchun mas'ul mansabdor shaxslarni tegishli huquqiy meyorlar asosida o'qitildi.

Xotin-qizlarga yaratilgan shart-sharoitlar, imtiyozlar hamda imkoniyatlarni bo'yicha qabul qilinayotgan huquqiy-meyoriy hujjatlar ijrosi sifatida ayollarning huquqiy himoyasi, gender tenglik, mehnat munosabatlari bo'yicha imtiyozlar, ijtimoiy himoya yagona reyestri va boshqa sohalar bo'yicha imtiyozlar ishlab chiqildi va amalda joriy etilmoqda. Masalan, ayollarimizni huquqiy himoyasi bo'yicha ayollar mehnatini muayyan soha yoki kasblarda qo'llash bo'yicha taqiqlar bekor qilindi, tavsiyaviy xarakterdagi ayollar sog'lig'iga salbiy ta'sir etishi mumkin bo'lgan soha yoki kasblar ro'yxati tasdiqlandi, bola parvarishlash ta'tilining kamida 3 oyi ota tomonidan foydalanilgan taqdirda, ota yoki onadan biriga O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 405-moddasi tartibida qo'shimcha bir oy nafaqa to'lanadigan bola parvarishlash ta'tili beriladi, 2 yoshga to'lmagan farzandini tarbiyalovchi ota-onalarning

biriga ularning ish paytidagi dam olish va ovqatlanish, bolani ovqatlantirish uchun beriladigan tanaffuslar hisobidan ish beruvchi bilan kelishgan holda kun davomida foydalaniladigan tanaffus vaqtini belgilash huquqi beriladi, ayollarning pensiya yoshiga to‘lganligi yoki qonun hujjatlariga muvofiq yoshga doir davlat pensiyasini olish huquqi vujudga kelganligi sababli ular bilan tuzilgan nomuayyan muddatli mehnat shartnomasini 60 yoshga to‘lgunga qadar yoki muddatli mehnat shartnomasini muddati tugagunga qadar ish beruvchining tashabbusiga ko‘ra bekor qilish taqiqlandi, erkak va ayollar huquqlari tengligining buzilishi bilan bog‘liq ishlarning sudlarda ko‘rib chiqilishida ayollarga advokatlar tomonidan ko‘rsatiladigan yuridik xizmat uchun haq ularning xohishiga ko‘ra davlat hisobidan qoplanadigan bo‘ldi.

Gender tenglik bo‘yicha yurtimizda qator ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Birlashgan millatlar tashkilotiga 1992 yildan buyon a‘zo bo‘lsada, lekin uning ko‘p talablarini bajarilmasdan kelingan. Gender tenglik ham yurtimizda yechimini kutib yotgan masalalardan biri edi. Shuni anglashimiz kerakki, gender tenglik atamasi ayollar erkaklardan ustun bo‘lishi, ularni mensimaslik, erkaklarga o‘z gapini o‘tkazish, degan ma‘nolarni anglatmaydi. Gender tengligi degani - bu erkaklar va ayollarga hamma narsada teng imkoniyatlar berish kerak, degani. Ya‘ni bilim olish, kasb tanlash, lavozimda ko‘tarilishda erkaklar bilan ayollarga birdek imkoniyatlar yaratilishi gender tenglikdir.

Hozirgi davrda yurtimizda yechimini kutib yotgan qator masalalar qatorida gender tenglik masalasiga ham alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ya‘ni, erkaklar va ayollar teng huquqliligi kafolatlari, xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, jins bo‘yicha kamsitishga yo‘l qo‘ymaslik, normativ-huquqiy hujjatlarning gender-huquqiy ekspertizasi, xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg‘armasi kabilar shular jumlasidandir.

Mehnat munosabatlari bo‘yicha ayollarimizga qator imtiyozlar joriy qilindi, masalan, ayollar uchun ish vaqtining qisqartirilgan muddati va ular mehnatining cheklanishi, homilador va bolali ayollarni yengilroq ishga o‘tkazish, pedagoglar uchun yillik asosiy ta‘til berish, uch yoshgacha bo‘lgan bolasi bor xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilishdagi kafolatlar, nogironligi bo‘lgan shaxslarning mehnat huquqlari qisqartirilgan va to‘liqsiz ish vaqtida mehnatga haq to‘lash kabilar zimmasiga farzandini parvarilash va tarbiyalashdek mashaqqatli hamda sharaflil vazifani olgan ayollarimiz uchun yaratilgan shart-sharoitlardir.

Ijtimoiy himoya yagona reyestri va boshqa sohalar bo‘yicha ham, qator imkoniyatlar yaratildi, jumladan, kam ta‘minlangan oilalarga beriladigan nafaqalar va moddiy yordam, ish stajiga ega bo‘lmagan shaxslar va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqalar, xotin-qizlar uchun o‘qishga kirishda qo‘shimcha davlat granti, uy-joyga muhtoj xotin-qizlar arzon uy-joylar berish tartibi, pensiyaga chiqish bo‘yicha imtiyozlar, ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash maqsadida kreditlar ajratish, nogironligi bo‘lgan farzandi bor ota yoki onaga soliq imtiyozlari, mutaxassisligi bo‘yicha kamida 5 yil mehnat stajiga ega bo‘lgan xotin-qizlarni davlat oliy ta‘lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish kabilar shular jumlasidandir.

Darhaqiqat, O‘zbekistonda xotin-qizlarimiz uchun yaratilayotgan imtiyozlar va shart-sharoitlar bugungi kunning dolzarb masalasi sifatida, ularni o‘zligini namoyon qilish uchun qulay imkoniyatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023. – 24 b.
2. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. 2023. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi PF–158-son Farmoniga 1-ilova. – 16, 25 bandlar.

3. “O‘zbekiston Respublikasining xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. 2019. – 1-23 b.
4. “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 martdagi PF-87-son Farmoni. 1-9 b.
5. 2022 – 2026 yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo‘yicha Milliy dastur. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 martdagi PF-87-son Farmoniga1-ilova. 10-17 b.